

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 11
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

2-tom, 11 -son.

Noyabr 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №11. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 11

November, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(11).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 11.

Ноябрь 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.7 / 2021

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №11.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

1. **Amirov Tursoat Jumaevich** 7
Designations of the design age of road cement concrete
2. **Jurayev Uktam Shavkatovich, Akhmedov Jamoldin Djalolovich** 12
Estimation of the seismonegress state of underground structures by wave dynamics methods. Part 2
3. **Nishonov N. A., Rahimjonov Z. Q., Zokirov F. Z.** 18
Status of assessment of dynamic characteristics of intermediate devices of vehicle bridges
4. **Shoimqulov Asror Abdunabiyevich** 26
Advantages of test and functional diagnostics in troubleshooting traction asynchronous motors of electric locomotives
5. **Khakimov Shaukat, Samatov Rustam, Rajapova S.S.** 32
Legal basis and interactive services of the national geographic information system of Uzbekistan
6. **Yusupaliyev Umid, Amirov, Tursoat** 39
Construction methods of road base by gravel – sand mixture treated with cement the addition of bitumen emulsion
7. **Ziyaev Kamoliddin, Omarov Janserik** 47
Research of passenger traffic in public transport of the city of Urgench

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

8. **Mamatkulov Mamatqul, Usmanov Botir, Jorayev Saidmahammadjon** 57
Vitamins and other physiologically active substances found in fish oil
9. **Usmanov Botir, Amanbayeva Gulzoda** 63
Study of the solubility of tricalcium phosphate in aqueous solutions of ammonium nitrate

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

10. **Abdullaeva Barchinoy Yuldashevna** 72
Analysis of the experience of the EU countries in increasing the capital of credit institutions
11. **Abdullaeva Sevarakhon Khasanovna** 85
A system of indicators reflecting economic stability and their distinctive features
12. **Achilov Abror Niyatkobilovich** 94
Effectiveness of innovations in the management of information and communication technologies in the Republic of Uzbekistan
13. **Akhunova Marifat Khakimovna** 106
Marketing innovations in the economy: problems and development prospects
14. **Ashurov Makhhammadzhon, Ismailova Gulshoda** 113

- Conflict situations in the activities of the enterprise, ways of their reduction and management*
15. **Gaziev Xaydarali Ortikovich** 123
Improving the organization of environmental from the management of LLC "Avtooyna"
16. **Gafurova Faina Semyonovna** 131
Digital marketing in the business system
17. **Nabieva Nilufar Muratovna** 142
On the issues of bank support for export producers in Uzbekistan
18. **Kodirov Sardorbek** 153
The status of the digital process in Uzbekistan and the significance of international ratings in it
19. **Nosirov Ilkhom Abbosovich, Tashpulatova Munirakhon Mahmudovna, Rasulov Jasurbek** 161
Motivational mechanisms in higher education institutions, their role and significance
20. **Rasulov Nozimjon Nabijonovich** 169
Analysis of the use of marketing research in the footwear market
21. **Tuychieva Odina Nabieva** 180
The use of digital technologies to improve the efficiency of production processes
22. **Tukhtasinova Mukhayo Mirzasultonovna** 189
State stimulation of the development of innovative processes in the economy
23. **Shakirova Yulduz Saidaliyevna, Ashurov Makhammadzhon Sotvoldievich** 197
Features of use of business processes that simplify the organization of the work of the enterprise
24. **Shakirova Yulduz Saydalievna** 208
Modern banking system: defi models in the capital market
25. **Yormatov Ilmidin Toshmatovich** 215
The role of small enterprises and private entrepreneurs in the development of the economy of Uzbekistan

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 221
- Our publications* 228

QR CODE of this issue of the magazine

**International journal of
theoretical and practical
research**
Scientific Journal

Year: 2022 **Issue: 11** **Volume: 2**

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Mamatkulov, M., Usmanov, B., Jorayev, S. (2022). Vitamins and other physiologically active substances found in fish oil. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 57-62.

Mamatkulov, M., Usmanov, B., Jorayev, S. (2022). Балик мойида аниқланган витаминлар ва бошқа физиологик фаол моддалар. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 57-62.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7390766>

Mamatkulov, Mamatqul
*Senior teacher of the Department
of Food Technology,
Ferghana Polytechnic Institute*

Usmanov, Botir
*Candidate of Technical sciences,
associate professor, head of
department of «Food technology
Ferghana Polytechnic Institute*

Jorayev, Saidmahammadjon
*Master student
Ferghana Polytechnic Institute
UDC 664.3*

VITAMINS AND OTHER PHYSIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES FOUND IN FISH OIL

Abstract. *This article is about the content of vitamins and other physiologically active substances, macro- and microelements found in fish oil.*

Keywords: *fat-soluble vitamins, sodium, potassium, magnesium, vitamin A, vitamin D, vitamin E, calcium, phosphorus*

Маматкулов, Маматкул
*старший преподаватель,
кафедра «Технология пищевых продуктов»,
Ферганский политехнический институт*

Усманов, Ботиржон
*Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой
Кафедра «Технология пищевых продуктов»,
Ферганский политехнический институт*

Джораев, Саидмахаммаджон

Магистрант

Ферганский политехнический институт

ВИТАМИНЫ И ДРУГИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЫБЬЕМ ЖИРЕ

Аннотация. В данной статье речь идет о содержании витаминов и других физиологически активных веществ, макро- и микроэлементов, содержащихся в рыбьем жире.

Ключевые слова: жирорастворимые витамины, натрий, калий, магний, витамин А, витамин D, витамин E, кальций, фосфор

Маматкулов, Маматкул

Озиқ-овқат технологияси кафедраси катта ўқитувчиси,

Фаргона политехника институти

Усманов, Ботиржон

техника фанлари номзоди, доцент,

«Озиқ-овқат технологияси» кафедраси мудири,

Фаргона политехника институти

Жўраев, Саидмахаммаджон

Магистрант

Фаргона политехника институти

БАЛИҚ МОЙИДА АНИҚЛАНГАН ВИТАМИНЛАР ВА БОШҚА ФИЗИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАР

Аннотация. Ушбу мақола балиқ мойида аниқланган витаминлар ва бошқа физиологик фаол моддалар, макро- ва микроэлементлар таркиби ҳақида.

Калит сўзлар: ёғда эрийдиган витаминлар, натрий, калий, магний, витамин А, витамин D, витамин E, калсий, фосфор

Кириш

Балиқ ёғи ёғда эрийдиган витаминларининг яхши манбаидир. А витамини нормал кўриш учун, шунингдек, суякларнинг ривожланиши ва ўсиши учун зарур [1]. Унинг таркибидаги ретиноат кислотаси эпителия тўқималарининг ривожланишида ген экспрессиясини тартибга солиди. Балиқ мойида аниқланган ёғда эрийдиган витаминлар 1-жадвалда келтирилган. Балиқ мойи таркибида А витаминининг миқдори 8067 IU/ml ни ташкил этиши аниқланди [2]. Балиқ турларидаги А витамини инсон организми учун ўсимлик манбасига қараганда осонроқ ўзлаштирилади. Бундан ташқари, балиқ мойида суяк ривожланиши учун

зарур бўлган 0,44 IU/ml D витамини аниқланди. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, D витамини саратонга қарши хусусиятларга

Балиқ мойи таркибида аниқланган витаминлар

1- жадвал

№	Витаминлар номи	Витаминлар миқдори, (0,44 IU/ml)
1	Витамин А	8076
2	Витамин D	0.44
3	Витамин E	850

эгадир. D витамини етишмовчилиги рахит ва остеомалазия ривожланишига олиб келади [3]. Болаларда D витамини танқислиги юмшоқ суяклар ва скелет деформациясига олиб келади. Катталарда D витамини етишмовчилиги остеомалазияга олиб келиши мумкин, натижада суяклар заифлашади. Балиқ мойи таркибида 850 IU/ml E витамини аниқланди. E витамини иммунитетни, қизил қон таначаларининг гемолизга нормал қаршилигини таъминлаш учун зарур бўлган муҳим озик моддалардир, шунингдек, капиллярлар ва юрак мушакларининг ўтказувчанлигида муҳим рол ўйнайди. E витаминининг антиоксидант фаоллиги биологик мембраналар, липопротеинлар ва липид захираларини оксидланишдан ҳимоя қилади, шунингдек тўйинмаган ёғ кислоталарни эркин радикал воситачилик оксидланишидан ҳимоя қилади [4,5].

Балиқ гўшти таркибидаги макро -ва микроэлементлар индукцион-боғланган плазмали масс-спектрометрия усулида ўрганилди. Балиқ гўшти таркибида макроэлементлардан натрий, калий, магний, калций ва фосфор элементлари аниқланди [7,8]. Макроэлементлар миқдори куйидаги тартибда ортиб боради: Mg < Ca < Na < K < P(2-жадвал). Макроэлементлар орасида энг юқори миқдор фосфорга тегишли бўлиб, энг куйи миқдор магнийга тегишлидир. Калий элементи ҳам юқори миқдорга эга бўлиши билан ажралиб туради.

Балиқ гўшти таркибида куйидаги микроэлементлар аниқланди: Fe, Cu, Zn, Mn, Co, Ni, Cr, Al, Sn, Se I. Макроэлементлар миқдори куйидаги тартибда ортиб боради: Sn < Ni < Co < Se < I < P < Mn < Cu < Zn < Al < Fe (2-жадвал).

Балиқ гўшти таркибидаги макроэлементлар(мг/кг)

2 - жадвал

№	Элемент	миқдори
1	Натрий (Na)	874,337
2	Калий (K)	4034,224
3	Магний (Mg)	408,893
4	Калций (Ca)	611,175
5	Фосфор (P)	5643,435

Макроэлементлар орасида темир энг юқори миқдорга эга бўлиб, аниқланган микроэлементлар орасида энг куйи миқдор никел ва қалайга тегишидир.

Балиқ гўшти таркибидаги микроэлементлар(мг/кг)

№	Элемент	миқдори
1	Темир (Fe)	135,717
2	Мис (Cu)	1,344
3	Рух (Zn)	4,589
4	Марганец (Mn)	1,234
5	Кобалт (Co)	0,138
6	Никел (Ni)	0,04
7	Хром (Cr)	0,324
8	Алюминий (Al)	25,475
9	Қалай (Sn)	0,015
10	Селен (Se)	0,208
11	Йод (I)	0,478

Заҳарли элементлар орасида мишяк, симоб, кадмий ва кўрғошин аниқланган бўлиб, уларнинг миқдори куйидаги тартибда ортиб боради: $Cd < Hg < As < Pb$. Уларнинг миқдори СанПИН меъёридан ортиқ эмас.

Балиқ гўшти таркибидаги заҳарли элементлар(мг/кг)

4- жадвал

№	Элемент	миқдори
1	Мишяк(As)	0,136
2	Симоб(Hg)	0,0213
3	Кадмий(Cd)	0,016
4	Кўрғошин(Pb)	0,149

Тадқиқот натижаларига кўра балиқ гўшти Mg, Ca, Na, K, P ва Fe каби организм учун зарур бўлган элементларнинг манбаи ҳисобланади [9,10]. Макро-ва микроэлементлар тадқиқ қилиш натижасида олинган натижалар адабиётларда келтирилган қийматлар орасида ётади.

Мунозара ва натижалар

Балиқ ёғининг даволовчи хусусиятларини синаб кўриш мақсадида Фарғона шошилини тез тиббий ёрдам Марказининг “Камбустиология” бўлимида 2019 йилнинг 15 февралдан 12 октябрь кунига қадар бўлган давр оралиғида турли хил куйиш, тан жароҳатларига чалинган ҳар хил ёшдаги, 392 нафар беморларнинг жарроҳлик операциясидан кейинги даволаниш жараёнида яраларнинг битиб кетиши учун ёрдамчи восита сифатида қўллаш клиника синови тажрибалари ўтказилди. Синови учун тақдим этилган балиқ ёғи намуналари таркибига махсус каталитик қўшимча киритилган. Барча балиқ ёғини синаш жараёнларида беморларнинг ва уларнинг яқин қариндошларининг шахсий розилиги олинди. Дастлабки 20 нафар беморларда яраларнинг битиб кетиши жараёни тезлашганлиги ҳеч қандай асоратсиз кечиши аниқлангандан сўнг, даволанишда ётган беморларда мазкур балиқ ёғининг даволовчи хусусиятига ишонч янада ошди ва тажрибалар

оммавий клиник синови давом эттирилди. 2019 йилнинг саккиз ойи давомидаги синов тажрибаларида иштирок этган беморлар контингенти куйидагича тойифалаштирилди:

А-I чи даражали куйиш-121 нафар бемор;

В-II-чи даражали куйиш-200 нафар бемор;

С-III-чи даражали куйиш -71 нафар бем орлар.

Беморларнинг ёши таркиби: 7-12 ёшлар -2 нафар, 17-25 ёшлар -5 нафар, 32-56 ёшлар -385 нафар, булардан эркаклар -134 нафар, аёллар -251 нафар нисбатларни ташкил қилди. 77 нафар беморлар юз ва бўйин соҳаларида куйиш жароҳатларини олганлар. Куйиш ҳолатларининг аксарияти, яъни 385 ҳолатлар маиший куйишлар ва 4 ҳолат – ишлаб чиқариш куйишлари бўлган. Камбустиология амалиётида беморларни жарроҳлик операциясидан кейинги даволашда балиқ ёғидан ёрдамчи даволовчи восита сифатида фойдаланиш мақсадида ўтказилган синов тажрибалари мазкур ёғнинг анъанавий муолижаларда қўлланиладиган ўсимлик (зайтун, данак) ёғларига нисбаттан юқори даволовчи самара кўрсатиши аниқланди. Жумладан, беморларнинг тери-мушкул қопламалари шиддатли равишда тикланиши кузатилди. Шу билан бир вақтда, барча ҳоллардаги яраларнинг битишида ҳеч қандай салбий асоратлар содир бўлмади, аксинча тиг теккан жойларда тўқималар регенерацияси жараёни яллиғланишсиз, инфекциясиз, аллергиясиз, доғ-чандиғларсиз кечди. Беморларни жарроҳлик операциясидан кейинги даволаш амалиётида ҳозирги кунда Германияда ишлаб чиқариладиган, хорижий валюта эвазига импорт қилинаётган нархи ўта қиммат “Бакетимс” препарати қўлланилмоқда.

Хулоса

Таклиф этилаётган балиқ ёғи билан операциядан кейинги яраларни даволаш усули мазмун-моҳияти жиҳатидан янги истиқболли даволаш услубини ташкил қилади ва нафақат камбустиологияда, балки пластик хирургия амалиётида қўлланиш мумкинлиги эътироф қилинди.

Ўтказилган тажриба синовларимизни амалга ошириш борасида ишлаб чиқарилган озуқавий балиқ ёғи айни дори воситасининг ўрнини боса оладиган даволовчи хусусиятини ва уни инновацион даволаш воситаси сифатида қўллаш мумкинлигини тўлиқ исботланди. Бу эса Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан эътироф этилган Ўзбекистон Республикаси ривожланишининг 2017-2021 йиллардаги Ҳаракатлар Стратегияси, ички бозорни рақобатбардош, импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар билан тўлдириш ва келажакда ташқи бозорга экспортбоп маҳсулотлар билан чиқиш истиқболи концепциясининг талабларига тўлиқ жавоб беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Öksüz A., Özyılmaz A., Küver S. Fatty Acid Composition and Mineral Content of *Upeneus moluccensis* and *Mullus surmuletus* Turk. J. Fish. Aquat. Sci.2011.11: pp.69-75.
2. Rosa, R., Calado, R., Narciso, L., Nunes, M.L. Embryogenesis of decapods crustaceans with different life story traits, feeding ecologies and habitats: a fatty acid approach. *Marine Biology*, 2007. 151: pp.935-947.

3. Ozden O. Changes in amino acid and fatty acid composition during shelf-life of marinated fish. *J Sci Food Agric.* 2005. 5: pp.2015–2020.
4. Усманов Б. С., Кодиров З. З. Влияние солнечных лучей на состав продуктов при хранении высококачественных растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 92-95.
5. Усманов Б. С., Кодиров З. З., Ибрагимов Л. А. Способы использования высокочастотных лучей при длительном хранении сырья для производства растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-3 (86). – С. 93-96.
6. Усманов Б. С., Медатов Р. Х., Мамажонова И. Р. Интенсификация теплообмена при течении HNO_3 в трубах с кольцевыми турбулизаторами //Universum: технические науки. – 2019. – №. 10-2 (67). – С. 35-37.
7. Абдурахимов С. А., Усманов Б. С., Мамажанова И. Р. Зараженность семян хлопчатника афлатоксином В1 //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 70-72.
8. Usmanov B., Umurzakova S. Investigation of the chemical composition and properties of low-grade phosphorites of tashkur //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 100-105.
9. Усманов Б. С., Эргашев А. А. У. Исследование процесса разложения низкосортных фосфоритов при неполной норме серной кислоты //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 297-300.
10. Усманов Б. С., Юнусов О. К., Отакулова Х. Ш. Изучение влияние способа гидратации на цветность подсолнечного масла //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 91-93.
11. Мамажанова И. Р., Медатов Р. Х. Преимущества местных адсорбентов при рафинации хлопкового масла //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 78-81.
12. Медатов Р. Х., Хасанов А. Х., Хасанов Х. Т. Влияние целлюлолитических и протеолитических ферментов на процесс очистки хлопкового масла //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-7 (97). – С. 33-36.
13. Медатов Р. Х. и др. Экспериментальные установки для исследования теплоотдачи при конвективном теплообмене //Universum: технические науки. – 2019. – №. 11-2 (68). – С. 28-31.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Д.Р.ТҲТАСИНОВА

КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Тўхтасинова Д.Р
Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.
ISBN 978-9943-8579-5-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and
innovation management in
the context of economic
transformation: monograph
/ Kurpayanidi K.I.,
edited by M.A.Ikramov. –
Fergana polytechnic
institute. AL-FERGANUS,
2022. – 280 p.
ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б. ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортинг ташкилий-иқтисодий механизларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов тахрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Мамуров Э.Т., Гафуров А.М. CAD/CAM/CAE тизимларида лойихалаш асослари. Дарслик /Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров – Фарғона: AL-FERGANUS, 2022.- 200 б.

ISBN 978-9943-7706-9-0

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Олий, ўрта махсус ва профессионал таълим йўналишлари бўйича ўқув-услугий бирлашмалар фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгаш томонидан дарслик сифатида тавсия этилган. (2022 йил 9 сентябр №302-сонли буйруқ).

CAD/CAM/CAE TIZIMLARIDA
LOYIXALASH ASOSLARI

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Xusanov Yu.Yu., Yusupov S.M. Mexatronika asoslari. Darslik/ - E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov, S.M.Yusupov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022. 280 b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu. Yo'nalishga kirish. Darslik / E.T.Mamurov, S.M.Yusupov, Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022.- 150 b.
ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**
Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.**
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
**Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /**
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.
ISBN: 978-9943-7189-9-
9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.
ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of
tourism and recreational
activity management in
Uzbekistan: changes and
prospects: Monograph
/Mirzaev A.T.; ed G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 174 p.
ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of
corporate governance at
textile enterprises:
methodology, experience
and development prospects:
monograph /Muminova
E.A.; ed. G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya
o'tkazishning maqbul
me'yor va muddatlari.
Monografiya. /q.x.f.d.,
professor F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

